

**ORAȘELE VECHIULUI REGAT ȘI TIMPUL LIBER
ÎN SECVENȚE MEMORIALISTICE**
Cities of the old Kingdom and leisure time in memoir sequences

Viorel GHEORGHE

Doctor în științe aerospațiale

Comisia de Istorie a Orașelor din România

ORCID: 0000-0003-0418-2991

Email: viorelgheorghe68@gmail.com

Summary. After the War of Independence, Romania's modernization happened constantly. The changes were not just about politics, economics or culture. The cities of the Old Kingdom had an evolution towards modernity surprised by foreign travelers, who came here before World War I. Bucharest, Iasi, Craiova, Constanta or Sinaia have peculiarities that make them special in the eyes of these foreigners. Spending leisure time, especially in the urban world, has become a true indicator of changes in mentality and standard of living. Walks in parks, train trips, theater, circus, fair "Estates", were just a few ways in which people spent their free time.

Keywords: Modernization, free time, Balls, Parties, Trips.

Între Războiul de Independență și Primul Război Mondial, România a înregistrat o modernizare constantă a economiei și societății, cu evoluții uneori spectaculoase. A fost o perioadă cu schimbări rapide, petrecute în decursul unei singure generații, care a făcut ca universul românilor sau cel puțin al multora dintre ei, să treacă de la regionalism la europeanism. Viața oamenilor, atât de la orașe, cât și de la sate a evoluat și ea odată cu societatea.¹

Aceste transformări au fost foarte vizibile în marile orașe ale țării, iar acestea au fost sesizate mult mai bine de către cei care au vizitat Vechiul Regat și și-au lăsat impresiile în cărți de călătorie sau în memorii.

În iarna anului 1886, Robert Schaffer a ajuns la București, pentru a intra în slujba familiei regale. Chiar de la început a fost impresionat de birjele și vizitii acestora, îmbrăcați în haine groase de catifea și care tronau cu semeție pe banchetă.² Calea Victoriei, principală arteră a orașului părea îngustă și foarte aglomerată. În perioada următoare Schaffer a cunoscut mult mai bine orașul, pe care l-a străbătut „în lungi plimbări”, pe străduțe ce se încălceau, cu case joase și bisericuțe cu cruci grecești. Bucureștiul i s-a părut un oraș curios, datorită caracterului său oriental, slav și otoman.³ După numai trei ani, în 1889, Maude Rea Parkinson a ajuns la București, tot iarna, în februarie, iar prima ei impresie a fost negativă, din cauza străzilor prost pavate, înguste și acoperite de zăpadă în curs de topire. Birjarii

¹ Pentru modernizarea Vechiului Regat, vezi printre altele: Gh. Platon, V. Rusu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaiei, *Cum s-a înfăptuit România modernă*, Iași, 1993; Ion Bulei, *Lumea românească la 1900*, București, 1984; Ion Bulei, *Atunci când veacul se năștea*, București, 1900; Idem, *La modernization chez les roumains aux XI-e siecle. Revolution et evolution. Quelques considerations în Nouvelle études d'histoire*, 1900; Gh. Platon, *România la sfârșitul secolului al XIX-lea. Observații privind specificul dezvoltării în Stat. Societate. Națiune. Interpretări istorice*, Cluj-Napoca, 1982.

² Robert Scheffer, *Orient regal. Cinci ani la Curtea României*, București, 1997, p. 9.

³ *Ibidem*, f. 19.

Fig. 1. Grădina Cișmigiu și restaurantul Monte Carlo. Sursa Colecția Viorel Gheorghe

Fig. 2. București. Calea Griviței, tramvai tras de cai. Colecția Viorel Gheorghe

goneau în mare viteză, la fel ca cei din Dublin.⁴ În timp, a cunoscut mult mai bine orașul și a fost martora schimbării acestuia într-un veritabil „oraș-grădină”. Cu afecțiune Maude Rea Parkinson nota că „despre București se spune că ar fi un oraș cu o stradă, o biserică și o idee”.⁵ Câteva decenii mai târziu, în 1912, jurnalistul și romancierul francez Léo Claretie menționa că „Bucureștii sunt un Mic Paris; artele, literale, cărțile sunt aceleași, la ei și la noi; iar deasupra acestui fond comun plutește un vag parfum de Orient și Asia, în nori de tutun turcesc și de văluri ușoare ca eșarfele din harem”.⁶

Iașul, celălalt oraș important al țării era pentru Regina Maria „oraș scump oricărei inimi moldovenești” care avea „centrul îngrijit cu dragoste și infloritor”.⁷ Léo Claretie a avut și el o imagine deosebită despre Iași, care era „un oraș frumos, liniștit, întins molcolm la poalele unor coline îndepărtate”.⁸ Și tot Claretie menționa că Iașul este „un oraș studios, liniștit, savant, meditativ”.⁹ Clădirea Universității era văzută de jurnalistul francez ca impozantă, iar fațada avea un „aer măreț”. Aici studenții urmau „excelente cursuri, din toate domeniile.”¹⁰ Noile construcții ale Iașului au fost și ele remarcate de Claretie. Astfel, cazarma din Copou, avea semeție, iar noua clădire a Teatrului Național era superbă, monumentală, „aproape prea frumoasă.”¹¹ Un alt oraș important al țării și anume Craiova era pentru Claretie „prosper și harnic”. Orașul avea „case noi cu o arhitectură pretențioasă” și numeroase edificii importante.¹²

Constanța, orașul de la malul mării, te întâmpina chiar de la intrare cu vechi case turcești cu balcoane zidite și ferestre zăbrelete, iar numărul imens de câini vagabonzi îi dădeau orașului un aer oriental.¹³ După acest peisaj exotic venea adevărata surpriză, un oraș nou, cu clădiri mari, europene, cu multă iluminare, plin de forfota portului. Constanța era în timpul verii, un loc de întâlnire pentru toată lumea. Veneau oameni din tot Regatul, dar și mulți de dincolo de Carpați. Printre cei care au vizitat Constanța, atras de mirajul acesteia a

⁴ Maude Rea Parkinson, *Douăzeci de ani în România. 1889–1911*, ediție de Constantin Ardeleanu, București: Editura Humanitas, 2014, p. 15.

⁵ *Ibidem*, p. 43.

⁶ Léo Claretie, *Intinerarii românești*, Iași: Institutul European, 2014, p. 211.

⁷ Regina Maria a României, *Regina unei țări mici. Gânduri despre țara dragă mie*, București, 2019, p. 202.

⁸ Léo Claretie, *op. cit.*, p. 301

⁹ *Ibidem*, p. 303.

¹⁰ *Ibidem*, p. 302.

¹¹ *Ibidem*, p. 304.

¹² *Ibidem*, p. 308.

¹³ Ioan Adam, *Constanța pitorească*, București, f.a., p. 28.

Fig. 3. București. Calea Victoriei și restaurantul Căpșă. Colecția Viorel Gheorghe

Fig. 4. Birjar la București. Colecția Viorel Gheorghe

fost și Iosif Vulcan. Sosit pentru prima dată aici la 1898, a remarcat progresul făcut de oraș și a notat: „Ceea ce privește orașul, de când e sub stăpânire română, a făcut mare progres. Acesta se manifestă atât în exterior, cât și în privința organizației sale. Capitala județului cu același nume, orașul are o mulțime de clădiri nouă, reclamate de trebuințele administrative, culturale și militare. Case particulare de toată frumusețea și oteluri elegante. Un bulevard admirabil și câteva străzi destul de curățele... O plimbare pe bulevardul Elisabeta este tot ce mai frumos se poate închipui.”¹⁴

După ce Carol I și-a stabilit reședința de vară la Sinaia, toată lumea bună a început să frecventeze noul loc, iar inaugurarea liniei de cale ferată, a făcut ca drumul de la București să fie extrem de lesnicios. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Angelo di Gubernatis nota că Sinaia „este de un pitoresc încântător, chiar de la prima vedere; peisajul este verde și proaspăt, aerul curat și sănătos, un colț de Elveție ideală.”¹⁵ Câțiva ani mai devreme, Robert Scheffer găsea Sinaia „un oraș modern de vilegiatură”, care „își împrăștie vilele, hotelurile, de-a lungul șoselei, fie prin pajiștile înclinate, fie la liziera pădurilor aplecate deasupra acoperișurilor.”¹⁶ La rândul său, regina Maria a fost impresionată de Sinaia, când a venit aici prima dată. „Sinaia e într-adevăr un loc frumos, acum m-am obișnuit cu frumusețea ei, dar atunci când am văzut-o pentru întâia oară mă izbi întru-câtva ca o revelație după urătenia îmbâcsită și prăfuită a Bucureștilor; fu pentru mine o încântare, o mântuire și o desfătare”. Tot Regina Maria nota că alături de Sinaia peisajelor frumoase, exista și „ușuratică Sinaie căutătoare de plăceri, de rochii frumoase, de pălării și de ghete moderne.”¹⁷ Maude Rea Parkinson considera Sinaia o „superbă stațiune la modă ... înconjurată de munți care nu sunt foarte greu de urcat nici de către un montaniard amator”.¹⁸ Maude a cunoscut Sinaia în toate anotimpurile, dar, toamna a fost cea care a impresionat-o prin coloritul deosebit al naturii. „Este o adevărată plăcere să colinzi prin pădure și să îți scalzi ochii în diversele nuanțe ale frunzelor.”¹⁹

Un indicator al dezvoltării societății și economiei este și acela al timpului liber de care dispunea fiecare persoană, dar mai ales al modului în care acesta era folosit. El devine

¹⁴ Iosif Vulcan, *Însemnări de călătorie*, ediție îngrijită și note de Lucian Drîmba, București, 1994, p. 303-304.

¹⁵ *Prin Țările Române. Călători străini din secolul al XIX-lea*, Antologie, traducere, studiu introductiv și note de Simona Vărzaru, București, 1984, p. 187.

¹⁶ Robert Scheffer, *op. cit.*, p. 23.

¹⁷ Maria, Regina României, *Povestea vieții mele*, vol. II, Iași, 1991, p. 46.

¹⁸ Maude Rea Parkinson, *op. cit.*, p. 172.

¹⁹ *Ibidem*, p. 179.

Fig. 5. București. Grădina Cișmigiu. Colecția Viorel Gheorghe

Fig. 6. Vechiul Palat Regal. Colecția Viorel Gheorghe

spectaculos dacă este surprins în lumea urbană, acolo unde transformările se petrec în mare viteză, unde mobilitatea populației este mare, unde schimbările de mentalitate și chiar de avere au o altă semnificație decât în lumea extrem de conservatoare a satului.

În orașele Vechiului Regat, cei care se bucurau cel mai mult de timpul liber erau elevii. Pentru cei mai mici, cea mai elocventă expresie a acestei bucurii era reprezentată de „strigățele și chilomanul (pe care-l făceau)... când ieșeau copii în recreație.”²⁰ Orice moment de pauză devenea o aventură. Prin școlile bucureștene iarna în recreații era la modă jocul zis al „penițelor”. Din primăvară se trecea la „bile”, la arșice, praștie, șotron, țurcă și minge.²¹ Sportul colectiv cel mai popular, mai ales în licee, era oina. Finala se desfășura în fiecare an în parcul „Carol” cu mare fast, fiind de fapt o mare sărbătoare pentru București. Pentru elevii din orașe, timpul liber putea fi petrecut în mod diferit. Plimbările prin parcurile și grădinile urbei erau printre cele mai gustate, pentru că materiile școlare erau multe, temele pentru acasă la fel, multe și dificile, iar exercițiile fizice neglijate.²² În schimb, vacanțele școlare erau mult mai generoase, comparativ cu Anglia, după cum constata Maude Rea Parkinson.²³ Lectura era pentru cei mici un mod minunat de evadare din cotidian. Erau la modă „Robinson Crusoe” de Daniel Defoe și „Don Quijote de la Mancha” de către Cervantes, dar și o serie de publicații precum „Furnica” și „Ziarul Călătoriilor”, care era un supliment al ziarului „Universul”, alături de „Veselia”.²⁴ În București sau Iași, teatrele, muzeele, pinacotecile, librăriile și anticariatele, toate te îmbiau să le treci pragul. Maude Rea Parkinson considera că românii „au o dragoste orientală pentru spectacol, străluciri și petreceri”. Ca urmare, teatrele și mai târziu, cinematografele, erau mereu pline.²⁵

Parcurile și grădinile orașelor erau locuri ideale pentru scurte evadări din cotidian. Cișmigiul a cunoscut și momente de mare tensiune, cum a fost zborul cu aerostatul din 1866 al acrobatei Leona Dore.²⁶ Pentru Florence K. Berger, grădina Cișmigiu era „unul din puținele colțuri ale orașului în care se vede crescând iarba, ca un zâmbet în fața naturii... Aici poți să hoinărești la voia întâmplării, fără să fi deranjat de mulțimea plicticoasă a unor pierdevară care se plimbă cu birja.”²⁷ Tot în Cișmigiu, erau și „plutoane de recruți care făceau

²⁰ Constantin C. Giurescu, *Amintiri*, ediție îngrijită de Dinu C. Giurescu, București, 2000, p. 22.

²¹ *Ibidem*, p. 25.

²² Maude Rea Parkinson, *op. cit.*, p. 76.

²³ *Ibidem*, p. 81.

²⁴ Constantin C. Giurescu, *Amintiri*, vol. 1, București, 1976, p. 37.

²⁵ Idem, *Amintiri*, ediție îngrijită de Dinu C. Giurescu, București, 2000, p. 25.

²⁶ Mircea Constantinescu, *Cum îndemult Bucureștii petreceau*, București, 1977, p. 55.

²⁷ *Prin Țările Române...*, p. 154.

Fig. 7. Iași. Strada Ștefan cel Mare.
Colecția Viorel Gheorghe

Fig. 8. Plaja stațiunii Lacu-Sărat, Brăila. Colecția
Viorel Gheorghe

instrucție, ofițeri eleganți ca scoși din cutie alături de doamne fermecătoare și în mulțimea de gură-cască, numeroși politicieni care mergeau grav și discutau chestiuni internaționale presante.²⁸ J. W. Ozanne nota că ziua de 1 mai era sărbătorită în Cișmigiu, după același tipic, ca în toate marile orașe ale Europei.²⁹ Tot de 1 mai, dar și de Paști și de Sfântul Gheorghe, bucureștenii petreceau la grădina Bordeielui, lipită de vechiul Herăstrău. În aceste zile de sărbătoare, lumea venea în grupuri și alegea un loc pe iarbă, mai la umbră, unde se întindeau șervete sau ziare, iar lăutarii cântau de zor. La apusul soarelui, lumea se retrăgea, uneori și cu câte un taraf de lăutari după ei.³⁰

Cafenelele bucureștene erau numeroase și pentru toate buzunarele. Ele țineau loc și de cluburi, fiind dotate cu mese de biliard, cu table pentru șah și domino și mese pentru jocurile de cărți. În toate cafenelele se găsea publicații, românești sau străine, de o calitate foarte bună.³¹ Printre cele mai boeme era cea din piața Teatrului Național, înființată în 1853 de către un polonez cu numele de Fialkowski. În această cafenea, Alexandru Obedenaru a întâlnit personalități din elita culturală și științifică a țării, precum Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Duiliu Zamfirescu, A.D. Xenopol, G. Sion etc.³² Pentru Chedomille Mijatovich, diplomat și om politic sârb, viața bucureștenilor, mai ales iarna, era foarte veselă, iar cei bogați aveau „o reputație europeană de risipitori, care duc niște vieți extravagante și sălbatice.”³³

Calea Victoriei era una dintre străzile importante ale Bucureștiului și care arăta diversitatea orașului, după cum remarca Maude Rea Parkinson. „Pe Calea Victoriei poți întâlni o adunătură foarte comopolită: doamne din înalta societate îmbrăcate în costume elegante, franțuși spilcuiți de la Ambasadă, ofițeri români în diverse uniforme, turci frumoși cu fesuri vesele, armeni cu fustanele și chipiuri ciudate și mulți alții.”³⁴ Léo Claretie menționa și el că era cea mai importantă arteră a Bucureștiului „mărginită, în partea ei centrală, de prăvălii bine ținute: librării, bijuterii, magazine de noutăți.”³⁵ Locul magic al Bucureștiului rămânea însă „Șoseaua”, unde mergeau atât cei bogați cât și cei săraci, atunci când elita politică sau

²⁸ *Ibidem*, p. 155.

²⁹ *Ibidem*, p. 161.

³⁰ *Ibidem*, p. 161.

³¹ James William Ozanne, *Trei ai în România. 1870–1873*, București, 2015, p. 30.

³² Alexandru Obedenaru, *Amintirile unui poet decadent*, Cluj-Napoca: Editura Limes, 2010, p. 75-76.

³³ Chedomille Mijatovich, *Bucureștii în 1886. Din memoriile unui diplomat sârb*, Iași, 2016, p. 35. Mijatovich (1842–1932) a fost un om politic, diplomat și scriitor sârb. Printre altele a fost de șase ori ministru de finanțe și de trei ori ministru de externe al Serbiei. În 1894 a fost ministru plenipotențiar al Serbiei în România.

³⁴ Maude Rea Parkinson, *op. cit.*, p. 43.

³⁵ Léo Claretie, *op. cit.*, p. 218.

Fig. 9. Lacul Tei, București. Colecția Viorel Gheorghe

Fig. 10. Salina de la Slănic-Prahova. Colecția Viorel Gheorghe

economică era plecată, vara, în străinătate. „Șoseaua Kiseleff este un fel de Bois de Boulogne a României”, exclama Rene Poillot și nota în continuare „femeile etalează aici toalete și echipaje extrem de luxoase. Duminică și în zilele de sărbătoare, toată lumea vine la Șosea, făcând circulația de-a dreptul imposibilă.”³⁶ Maude Rea Parkinson considera că Șoseaua Kiseleff se aseamăna cu Praterul vienez, iar veselie era permanentă. „Vă puteți lesne închipui cât e de vesel la Șosea când la frumusețile obișnuite se adaugă mici decorațiuni și steaguri ale României.”³⁷ Luxul unora dintre echipaje era izbitor, astfel că Ulysse de Marsillac nota că „aici se văd adesea echipaje care n-ar părea nepotrivite nici în Bois de Boulogne.”³⁸ La capătul Șoselei, după cum arăta de Marsillac se afla o fântână arteziană, cu un bazin de piatră. În stânga și în dreapta acesteia se găseau peluze și alei cu tei. Tot din capătul Șoselei, în diminețile senine se puteau admira Munții Carpați, arăta J. W. Ozanne³⁹. Tot Ozanne considera „Șoseaua” ca fiind „Calea Regală a capitalei.”⁴⁰ Echipajele care se plimbau la „Șosea” erau splendide, pentru că „boierii români nu se zgârgesc deloc.”⁴¹ În 1912, Léo Claretie, considera și el că Șoseaua era „un Bois de Boulogne al locurilor, lungă și agreabilă promenadă, foarte frecventată de oameni care se plimbă pe jos sau în trăsurile frumoase.”⁴²

Dacă Bucureștiul avea Șoseaua și Cișmigiu, iar Iașul, grădina botanică și parcul din Copou, Craiova se mândrea cu imensul său parc, „impozant și grațios”, după cum remarca Claretie. Tot el spunea că era „un loc imens și cochet, colosal și îngrijit.”⁴³ Un alt oraș se putea mândri cu o pădure-parc și anume Buzăul. În 1886, Alexandru Obedenaru, concentrat

³⁶ *Prin Țările Române...*, p. 198. Create în anii Regulamentului Organic, Șoseaua și grădina Kiseleff au fost o adevărată mândrie pentru bucureșteni. Capitala Țării Românești se alinia astfel unei tendințe europene. Pentru detalii despre înființarea acestora, vezi printre altele: N.D. Popescu, *Istoricul înființării șoselei și grădinei Kiseleff din București*, in: „Revista pentru istorie, arheologie și filozofie”, Nr. XV, 1914; T. Evolceanu, *Principiile pentru sistematizarea Capitalei, cuprinse în legiurile ce însoțesc Regulamentul Organic al Țării Românești*, in: „Arhitectura”, Nr. 3. 1954; Dan Berindei, *Dezvoltarea urbanistică și edilitară a orașului București în perioada regulamentară și în anii Unirii (1831–1862)*, in: „Studii. Revistă de Istorie.”, an XII, Nr. 5, 1959, Florin Georgescu, *Probleme de urbanism și sistematizare în București în anii 1831-1848*, in: „Materiale de istorie și muzeografie”, vol. IV, 1966; Nicolae Lascu, *Epoca regulamentară și urbanismul. Câteva observații generale*, in: „Historia Urbana”, Tomul II, Nr. 2, 1994.

³⁷ Maude Rea Parkinson, *op. cit.*, p. 92.

³⁸ *Prin Țările Române...*, p. 138.

³⁹ *Ibidem*, p. 157.

⁴⁰ James William Ozanne, *op. cit.*, p. 24.

⁴¹ *Ibidem*, p. 25.

⁴² Léo Claretie, *op. cit.*, p. 226.

⁴³ *Ibidem*, p. 310.

Fig. 11. Iași, Mitropolia. Colecția Viorel Gheorghe

Fig. 12. Constanța, Hotel Carol I. Colecția Viorel Gheorghe

în Regimentul 3 Călărași la Lipia nota că „nu eram despărțiți de orașul Marghilomanilor decât prin Crângul care acum a devenit Kisseleful buzoienilor.”⁴⁴

Partea mondenă a vieții la Constanța era reprezentată de plimbarea pe bulevard, seara, după ce se răcorea, iar briza sărată își făcea simțită prezența. Atunci bulevardul și străzile din jur erau pline de oameni.⁴⁵ O altă atracție era Cazinoul. Primăria orașului avea grijă să angajeze din timp, pentru lunile iulie și august, cele mai vestite orchestre din Regat. De obicei, acestea cântau pe terasa Cazinoului, după-amiaza între 17 și 19 și apoi seara de la ora 20 până la miezul nopții. Cele două terase ale vechiului cazinou din lemn, deveneau seara extrem de aglomerate.⁴⁶

Lunile mai și septembrie erau preferate pentru cursele de cai de pe hipodromul de la Anadalchioi, aflat lângă Constanța, care erau mult gustate, de vizitatorii străini și aveau ca scop dezvoltarea rasei de cai dobrogeni. Atracția pentru aceste curse era atât de mare încât a fost nevoie de organizarea unor trenuri speciale care să-i aducă pe cei dornici să vadă competiția hipică.⁴⁷ Hipodromul era destul de primitiv și avea o pistă circulară și un mic pavilion destul de cochet, pentru cei cu bani. Clădirile oieriei și hergheliei statului se găseau în imediata apropiere.⁴⁸ Evident, cursele de cai nu se organizau doar la Constanța. Cele mai importante se țineau pe hipodromul de la Băneasa, iar cel mai important crescător de cai de rasă era Alexandru Marghiloman.⁴⁹ Acesta avea la moșia sa, o adevărată colonie engleză, formată dintr-un dresor, câțiva jockey și familiile acestora.⁵⁰

Alături de Constanța o altă destinație, pentru cei care doreau și își permiteau să scape de căldura toridă a orașelor era Sinaia. Aceasta a devenit un fel de Versailles românesc, pentru că cei cu bani și-au construit vile în apropierea Peleşului. Au apărut apoi marile hoteluri: Palace, Regal, Ungarth, Caraiman, unde în fiecare sîmbătă erau organizate baluri, iar pentru cei mai pretențioși cânta și o orchestră simfonică.⁵¹ În general, viața la Sinaia nu era deloc neplăcută, pentru cei care se găseau în anturajul Curții Regale. Dar, după cum scria Radu D. Rosetti, Sinaia era doar „locul de predilecție al boierilor, în care mocofanii nu erau ad-

⁴⁴ Alexandru Obedenaru, *op. cit.*, p. 105.

⁴⁵ Ioan Adam, *op. cit.*, p. 46.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 52-53.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 171.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 173.

⁴⁹ Viorel Gheorghe, *Alexandru Marghiloman și pasiunile sale*, in: Dialogica. Supliment, nr. 1, 2022, p. 36.

⁵⁰ Maude Rea Parkinson, *op. cit.*, p. 92.

⁵¹ Ion Bulei, *Atunci când veacul se năștea*, București, 1990, p. 363.

Fig. 13. Craiova. Podul suspendat din parc. Colecția Viorel Gheorghe

Fig. 14. Iași. Grădina Copou. Colecția Viorel Gheorghe

miși decât cel mult douăzeci și patru de ore să dea o raită prin fața castelului și să mănânce la umbră de brad.”⁵² Restaurantele din Sinaia erau renumite pentru calitatea lor. Șampania franțuzească, stridiile, spuma de pateu de ficat de gâscă, brânzeturile cele mai fine erau aduse cu Orient-Expresul, de câteva ori pe săptămână.⁵³ Chiar și pentru 24 de ore, lumea venea la Sinaia pentru a petrece câteva momente de liniște. Pentru cei care stăteau mai mult, Sinaia era un loc de plecare spre alte drumeții. Cei care aveau posibilități financiare și mai ales automobile, recurgeau des la excursii până la Brașov.⁵⁴

Sinaia era de departe cea mai cunoscută stațiune a Vechiului Regat, din motive evidente, la care se adăugau Călimănești, Govora, Slănic-Moldova sau Lacu-Sărat. Totuși, din inițiativa unor oameni cu bani și viziune, au apărut și alte obiective turistice și balneare. Dacă Sărata-Monteoru, creația lui Grigore Constantinescu-Monteoru este cunoscută, puțini mai știu de o altă inițiativă și anume aceea a lui Ștefan Borănescu, care în 1870 a construit la Bâsca un hotel, care ulterior a devenit centrul unei mici stațiuni balneare, Bâsca-Penteleu. În 1883, G. Sion se afla aici și nota că „fără să fie izvoare minerale și băi sistematice, ci numai cu ajutorul naturii, anemicii pot căpăta sângele ce le lipsește..., copii dezvoltarea mușchilor și a corpului...” Singurul regret al lui G. Sion era starea proastă a drumului de la Buzău și până la Bâsca.⁵⁵ Slănic-Prahova era o altă destinație aparte pentru turistul român sau străin. Unul dintre aceștia a fost Léo Claretie, care a vizitat stațiunea și salina. A ajuns la Slănic, după un drum cu trenul care a durat trei ore și a găsit aici o mică stațiune balneară, cu un stabiliment pentru băi și vile de vară.⁵⁶

C.F.R.-ul oferea trenuri de plăcere, de sâmbătă până luni, în ajunul marilor sărbători și până a doua zi după.⁵⁷ Trenurile plecau din Gara de Nord spre Valea Prahovei, Valea Oltului și Constanța. De regulă, tarifele acestora erau mult mai mici decât la cursele obișnuite.⁵⁸ De la București, călătorul dornic să ajungă cu trenul la Sinaia, făcea aproape patru ore.⁵⁹ Pentru copiii acelor vremuri, locomotivele cu aburi erau fascinante. În copilărie, Constantin C. Giurescu, stătea ore în șir și admira trenurile, dar mai ales celebrele locomotive de viteză „Pacific”, construite în Germania de firma Maffei. Acestea erau, însăși imaginea puterii și

⁵² *Ibidem*, p. 364.

⁵³ G. Jurgea-Negrilești, *Troica amintirilor. Sub patru regi*, Editura Polirom, Iași, 2014, p. 46.

⁵⁴ *Ibidem*

⁵⁵ G. Sion, *Suvenire contimpurane*, Iași: Ed. Polirom, 2014, p. 13.

⁵⁶ Léo Claretie, *op. cit.*, p. 294.

⁵⁷ Pentru importanța căilor ferate, vezi Ion Bulei, *În Vechiul Regat*, București, 2013, p. 193-202.

⁵⁸ *Almanahul ilustrat al ziarului „Adevărul”*, București, 1915, p. 30.

⁵⁹ Maude Rea Parkinson, *op. cit.*, p. 173.

Fig. 15. Sinaia vedere din parc 1912. Colecția Viorel Gheorghe

Fig. 16. București. Târgul moșilor. Colecția Viorel Gheorghe

vitezei.”⁶⁰ În Vechiul Regat, cei cu ceva stare se puteau deplasa și cu vaporul pe Dunăre, o călătorie considerată drept încântătoare, de diverși călători. În 1907, tot Constantin C. Giurescu, care atunci era copil, a efectuat o călătorie, alături de familie, de la Turnu-Măgurele până la Giurgiu cu vaporul. A fost o „călătorie lină, ușoară, fără zgduiturile și zgomotele, adesea enervante, ale trenului.” Sălile erau spațioase iar preparatele servite la masă, peste cele oferite în vagoanele-restaurant ale CFR-ului.⁶¹ În interiorul marilor orașe, călătoria cu tramvaiul, mai ales a celui tras de cai, avea un parfum aparte. În București, pe anumite trasee, vagoanele erau închise, cu două bănci laterale și două platforme, vopsite în galben, dar vara, atunci când Capitala devenea un adevărat cuptor, erau înlocuite cu vagoane deschise, care aveau pe lateral, perdele de pânză. În mod normal, tramvaiul oprea doar în stații, dar, de multe ori, oprea și pe traseu, dacă îi făceai semn cu pălăria sau bastonul.⁶²

Pentru lumea sărmană din București, Târgul Moșilor era marea sărbătoare, așteptată cu nerăbdare, de la cei mici la cei mari. Amplasat în sud-estul Bucureștiului de atunci, „Moșii” se deschideau la începutul lunii iunie și după cum scria J. W. Ozanne: „nimeni nu lipsește de la această manifestare națională, cum poate fi numită pe drept cuvânt.”⁶³ Ozanne a remarcat că mărfurile erau aduse din toate părțile țării, din Transilvania, din sudul Rusiei, dar și din alte părți. Printre negustorii care veneau la „Moși” ieșeau în evidență cei turci și cei elvețieni.⁶⁴ Uneori, deschiderea Târgului se făcea cu mult fast, în prezența oficialităților sau chiar a regelui Carol I. „Moșii” se întindeau de la capătul de atunci al liniei de tramvai nr. 1 până la bariera Căii Moșilor, Piața Obor de astăzi. Târgul era un adevărat ocean de tarăbi unde se vindeau turtă dulce, gogoși rumenite, plăcinte și zaharicale. La acestea se adaugau gheretele de tir, barăcile circarilor, grămezi de străchini, smălțuite și nesmălțuite. Bineînțeles, nu puteau lipsi restaurantele care te îmbiau cu fripturi și băutură pusă la gheață.⁶⁵ După cum remarcă J. W. Ozanne, „nelipsite de la Moși sunt turtele dulci și baloanele, asemănătoare celor de la magazinul Luvru din Paris.”⁶⁶ Târgul „Moșilor”, un bâlci cu aer atât oriental cât și occidental, era o pată de culoare pentru Bucureștiul acelor vremuri. În preajma declanșării Primului Război Mondial, Târgul Moșilor era în continuare foarte popular. Léo Claretie arăta că în săptămâna de dinaintea Rusaliilor se ținea aceste târg, unul dintre cele

⁶⁰ Constantin C. Giurescu, *Amintiri*, vol. 1, București: Editura Sport-Turism, 1976, p. 42.

⁶¹ *Ibidem*, p. 24.

⁶² *Ibidem*, p. 44.

⁶³ *Prin Țările Române...*, p. 161.

⁶⁴ James Wiliam Ozanne, *op. cit.*, p. 135.

⁶⁵ Constantin C. Giurescu, *op. cit.*, p. 39.

⁶⁶ *Prin Țările Române...*, p. 161.

Fig. 17 Aurel Vlaicu. Colecția Valeriu Avram

Fig. 18. Bleriot în zbor deasupra hipodromului Băneasa. Colecția Valeriu Avram

mai mari din Europa Orientală. „Este un bălci cât un oraș întreg, zgomotos, apărut peste noapte.”⁶⁷ Aici, bogat sau sărac, îți puteai găsi o modalitate de petrecere a timpului liber.

Foarte apreciate erau spectacolele de circ, iar cel mai cunoscut și apreciat era „Sidoli”, care avea o clădire din lemn și paiantă pe strada Poliției. Pentru cei mici cei mai iubiți artiști erau cei doi clovni, Piccolo și Mărculescu, care erau, printre altele, maeștri în a cânta din tot felul de instrumente.⁶⁸ De fapt, circul era frecventat asiduu, atât de „lumea bună”, cât și de oameni simpli.⁶⁹ Stagiunea de iarnă, care era cea mai importantă, începea la 25 decembrie, a doua zi de Crăciun, după ce se terminau turneele din țară și Europa.⁷⁰ Mai târziu, în preajma primului război mondial, spectacolele nu se mai dădeau în cort, circul având propria clădire din lemn, în același loc, strada Poliției.⁷¹

Pentru înalta societate sau „high-life”, după cum scria în cronicile sale mondene, Mișu Văcărescu zis Claymoor, în „L’Independence Roumanie”, timpul liber era petrecut la sindrofii, vizite, plimbările la „Șosea”, evadările la Constanța sau Sinaia la care se adăugau cele în străinătate, vizionarea spectacolelor de teatru și circ și bineînțeles balurile. Acestea se țineau atât în case particulare, cât și la Curte.⁷² Balurile oficiale date de familia regală aveau loc la 1 ianuarie și 1 februarie. În fiecare duminică, familia Suțu organiza câte un mare bal. Alte familii care țineau baluri erau Știrbei, Bibescu, Cantacuzino, Văcărescu, general Manu, Marghiloman.⁷³ La mare căutare, imediat după războiul de independență, era și balul ținut de doamna Oteteleșteanu.

Fumatul, obicei occidental, a fost introdus în Țările Române prin filieră otomană. Chiar și atunci când românii au intrat în contact nemijlocit cu lumea occidentală, vechea tradiție a fost păstrată. Tutunul a intrat în consum și în cultură în Țările Române la finele secolului al XVIII-lea, iar denumirile pentru plantă sau obiceiurile de fumat sunt turcești.⁷⁴ Din occident a venit tabacul și prizatul, iar țigara de foi și țigareta se pare că au fost aduse de ruși sau poloni, deși denumirea este din franceză, care la rândul său a luat-o din spaniolă. Încă din

⁶⁷ Léo Claretie, *op. cit.*, p. 284.

⁶⁸ Constantin C. Giurescu, *op. cit.*, p. 49.

⁶⁹ I. C. Butnaru, *Călătorie în lumea circului*, București, 1967, p. 78.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 70.

⁷¹ Constantin C. Giurescu, *op. cit.*, p. 40.

⁷² Constantin Argetoianu, *op. cit.*, p. 110; Pentru modul de organizare al balurilor românilor bucovineni, dar și al altor divertismente, vezi detalii la Constantin Șerban, *Divertismente culturale-artistice orășenești în Bucovina sub stăpânirea austriacă în secolul al XIX-lea*, în H. U., tomul V, 1997, nr. 2

⁷³ Constantin Bacalbașa, *op. cit.*, p. 90.

⁷⁴ Petre E. Mihăilescu, *Tutunul în trecutul Țării Românești și al lumii întregi*, București, 1931, p. 65.

Fig. 19. București. Palatul CEC.
Colecția Viorel Gheorghe

Fig. 20. București, Palatul Poștelor. Colecția Viorel Gheorghe

1872 se fabricau la București țigări de foi, numai că românii nu au fost atrași de acestea.⁷⁵ Tutunul în orașele românești a devenit pentru tot mai mulți un accesoriu necesar în petrecerea timpului liber. În majoritatea situațiilor, bărbații erau amatori de tutun. Femeile abia după 1850 s-au apucat de fumat și atunci doar cele din familiile înstărite de la oraș, pentru că femeile de la țară au rezistat tentației, fiind o mare rușine să fie văzute fumând.⁷⁶

Alături de tutun, de mare popularitate se bucurau jocurile de cărți, mai ales în lungile luni de iarnă. „Românii și românele sunt foarte pasionați de tot felul de jocuri de noroc: bridge, taroc, maus și poker sunt cele mai populare, ultimul părănd a fi preferatul tuturor.”⁷⁷

Datorită progresului tehnic și posibilitățile divertismentului se amplifică. Apar noi oportunități și noi tipuri de spectacole. O nouă invenție, la care românii au contribuit în mod decisiv, avionul, era folosit și în spectacolele aeriene. Printre primii din lume care au putut vedea spectacole aviatice au fost bucureștenii. În toamna anului 1909, locuitorii Capitalei au asistat prima dată la o ascensiune cu aeroplanul. La numai două luni și jumătate, după ce a traversat Canalul Mânecii, marele pilot francez Louis Bleriot a venit la București împreună cu avionul său pentru un zbor demonstrativ. Acest lucru era programat pe 14 octombrie 1909, într-o zi de miercuri. Datorită vremii frumoase și atrași de ineditul spectacol, mii de oameni s-au îndreptat spre Hipodromul de la Băneasa. „Șoseaua” era plină de lume, școlile și magazinele erau închise, toată lumea mergea la acest eveniment unic. Din cauza unor probleme tehnice, zborul a fost amânat pentru 18 octombrie, când peste 40.000 de oameni au fost prezenți.⁷⁸

După numai un an, bucureștenii au putut vedea un altfel de spectacol aerian. Nu mai erau piloți și avioane străine, ci piloți și avioane românești. La 29 august 1910 a zburat la Chitila inginerul Aurel Vlaicu, prințul C.V. Bibescu și Michel Molla. Un mare eveniment a fost însă pe 17 octombrie 1910. În organizarea Ministerului de Război și sub patronajul principelui Ferdinand a avut loc „Marele Meeting de Aviațiune” în care a fost prezentat avionul inventat și pilotat de Aurel Vlaicu. Spectacolul, ca și în cazul zborului lui Bleriot s-a desfășurat tot pe hipodromul Băneasa. Cei din provincie care au dorit să asiste au primit o reducere de 50% la biletele de tren. Ca urmare o mulțime imensă a participat la acest zbor absolut superb al lui Aurel Vlaicu, care l-a consacrat pe marele inventator.⁷⁹

⁷⁵ *Ibidem*, p. 72 și p. 76.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 124.

⁷⁷ Maude Rea Parkinson, *op. cit.*, p. 94.

⁷⁸ Corneliu C. Ionescu, *Poetul înălțimilor. Aviator Mircea Zorileanu*, București, 1983, p. 22.

⁷⁹ Aurelia Baciu, Petre Baciu, *Pe urmele lui Aurel Vlaicu*, București, 1991, p. 84-85,

Fig. 21. Universitatea din Iași. Colecția Viorel Gheorghe

Fig. 22. București. Bulevardul Elisabeta. Colecția Viorel Gheorghe

Lumea urbană românească, dispunea de mult timp liber, lucru remarcat de străinii care au vizitat aceste locuri. Încă de la 1846, Adolphe Joanne scria „Românii se dau în vânt după distracții, dar le place în egală măsură și să lenească. Când nu se odihnesc, își împart timpul între plimbări, spectacole, sindrofii, vizite și jocuri de cărți.”⁸⁰ După 32 de ani, J. W. Ozanne remarca și el că „Burghezul român e unul dintre cei mai veseli oameni. Viața lui e un șir neîntrerupt de vizite, flirturi și distracții.”⁸¹

Fig. 23. Iași. Administrația Financiară. Colecția Viorel Gheorghe

În plin proces de modernizare, românii nu au uitat să-și petreacă timpul liber într-un mod divers, în funcție de posibilități sau în funcție de moda timpului, să se bucure de viață, în ciuda numeroaselor dificultăți pe care le întâmpinau. Referindu-ne la drumul parcurs de Vechiul Regat în general și de orașele acestuia în special în perioada cuprinsă de Războiul de Independență și de Marele Război, putem spune că și petrecerea timpului liber, divertismentul urban, reflectă modernizarea, înnoirea și occidentalizarea lumii românești.

⁸⁰ *Prin Țările Române...*, p. 115,

⁸¹ *Ibidem*, p. 158,